

Вступительное слово выпускающего редактора¹

Уважаемые читатели! Вашему вниманию предлагается очередной номер нашего журнала. Центральной темой этого номера является обсуждение вопросов теории империализма. Основу для этого обсуждения составили материалы научного семинара «Империализм XXI века: социо-философский и политико-экономический анализ», организованного 21 июня 2022 года Научно-образовательным центром современных марксистских исследований (НОЦ СМи) философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Исследование этой темы имеет богатую научную традицию, формировавшуюся как в рамках общественных наук советского периода, так и за рубежом. Внимание к этой теме проявляли в основном ученые марксистского или близких к нему направлений. Однако исследования, проводившиеся в нашей стране, хотя и не были полностью оторваны от результатов, полученных зарубежными учеными, нередко не имели возможности использовать сделанные ими теоретические выводы, в силу имевшихся политико-идеологических ограничений.

Ситуация еще более осложнилась с развалом СССР, проведением либеральных рыночных реформ, и курсом на сближение с развитыми странами Запада в качестве младшего партнера, который проводился в течение 90-х годов прошлого века. В сфере науки это обернулось выдавливанием марксистской теории из преподавания и из планов научных исследований, хотя, в то же время, формальные ограничения на теоретическую мысль были сняты, так что в своем кругу и за свой счет можно было приходить к каким угодно теоретическим выводам, высказывать любые идеи, и цитировать любых исследователей.

В результате большинство обществоведов предпочло (или было вынуждено) ориентироваться на предпочтения правящего класса, и само слово «империализм» сделалось в российском научном сообществе нежелательным. Эта категория объявлялась устаревшей или вовсе надуманной. Тем не менее, небольшой круг ученых, не поддавшихся политической конъюнктуре и сохранивших верность научной объективности, продолжил исследования в этом направлении.

Внушает оптимизм тот факт, что удалось до какой-то степени восстановить преемственность поколений в марксистских исследованиях, и мы можем убедиться, что большинство ведущих участников научного семинара составили представители молодого и среднего поколения исследователей – Абдулов Р.Э, Михайлов А.И., Сергеев Г.С., Яковлева Н.Г. Именно их доклады на семинаре (наряду с докладом

¹ **Колганов Андрей Иванович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий Лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; главный научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия (onaglo@mail.ru).

***Цитирование:** Колганов А.И. (2022). Вступительное слово выпускающего редактора // Вопросы политической экономики. № 3 (31). С. 19-21.

DOI: 10.5281/zenodo.7278219 <https://zenodo.org/record/7278219>

УДК: 327.2, 330.8; **ББК:** У02(2)6, У52.

главного редактора журнала Бузгалина А.В.) легли в основу статей, опубликованных в этом номере нашего журнала. В совокупности они дают возможность увидеть широкий спектр взглядов, которые в фундаментальном отношении опираются на общую методологическую и теоретическую платформу, но в то же время демонстрируют разнообразные оригинальные подходы.

В отличие от исследований советского периода, в эти разработки интегрированы многие теоретические воззрения, развивавшиеся зарубежными научными школами (например, школой мир-системного анализа или представителями концепции зависимого периферийного капитализма). Важно, однако, что стержнем этих исследований выступает марксистская политическая экономия, которая как раз и позволяет обеспечить системную интеграцию разработок других направлений.

Наряду с материалами основных докладчиков и выступающих, публикуемых в виде научных статей, в журнале получила отражения и та дискуссия, которая развернулась при обсуждении указанных докладов. Мы публикуем стенограммы ряда выступлений в дискуссии (Колганова А.И., Маслова Г.А., Толкачева С.А., Хубиева К.А.), что позволяет лучше оценить степень разработанности проблем, поднимавшихся на семинаре, понять нерешенные вопросы и увидеть перспективы дальнейших исследований.

К этой же проблематике примыкает статья Толкачева С.А., посвященная глубоким сдвигам в системе экономических отношений современного капитализма, которая была получена редакцией вне связи с проведением научного семинара по империализму.

Кроме этого, в этом номере журнала публикуется статья, посвященная сравнительному анализу практики догоняющего развития на ранних этапах индустриализации (конец XIX – начало XX в.) в странах периферийного капитализма – России, Японии, Китае. Обычно исследователи обращают внимание на опыт догоняющей модернизации послевоенного (50-е – 70-е гг. XX века) и более позднего периода. Тем интереснее ознакомиться со сравнительным исследованием подходов и результатов первых шагов догоняющей модернизации. Этот опыт, несомненно, перекликается с опытом последующих исторических периодов, и может дать пищу для выводов о том, что из этой практики было учтено и использовано, какие ошибки были исправлены, а какие – повторены и даже усугублены.

Новый материал вводит в научный оборот статья, посвященная научному наследию В.В. Новожилова. Наибольшую известность В.В. Новожилов приобрел в связи с участием в разработке моделей линейного программирования. Однако его научный багаж существенно богаче и разностороннее. В статье, в частности, рассматриваются взгляды В.В. Новожилова на проблемы инфляции и дефицита на потребительском рынке, на природу прибыли. Кроме того, в статье затрагивается его позиция по вопросу о роли нравственных критериев в экономической науке.

Две статьи в этом номере журнала посвящены проблемам воспроизводства. В кратком эссе М.Ю. Павлова рассматривается вопрос о модификации законов капиталистического воспроизводства в условиях креативной экономики. В более обстоятельной статье Ю.Л. Плущевской предлагается марксистский взгляд на модели циклической динамики капиталистического производства и разбирается вопрос об эмпирической верификации такой модели. Результат этой верификации выглядит неоднозначно, и автор больше ставит вопросов, нежели дает ответов.

Тематическая специфика этого номера оказалась такова, в нем почти не затронуты вопросы развития отечественной экономики. Однако все поднятые здесь проблемы так или иначе затрагивают те условия, в которых проходит развитие экономики России. Что касается следующего номера, то он как раз будет концентрировать внимание именно на социально-экономических вопросах развития нашей Родины.

Надеюсь, что все поднятые в журнале темы найдут своего читателя.

Колганов Андрей Иванович,
доктор экономических наук, профессор